

Präsentation archivierter Werke der Literatur im Netz

Erfahrungen zur Wiedergabe von WARCs im Projekt SDC4Lit

Ganzenmüller, Andreas

andreas.ganzenmueller[at]hls.de

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

ORCID-iD: 0009-0002-3451-7334

Kushnarenko, Volodymyr

volodymyr.kushnarenko[at]hls.de

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

ORCID-iD: 0000-0001-7427-2410

Buck, Nina

nina.buck[at]hls.de

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-4651-6040

Ulrich, Mona

mona.ulrich[at]dla-marbach.de

Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA), Deutschland

ORCID-iD: 0000-0001-9591-5614

Jung, Kerstin

eckartkn[at]ims.uni-stuttgart.de

Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS), Universität Stuttgart,
Deutschland

ORCID-iD: 0000-0002-9548-8461

Bönisch, Thomas

boenisch[at]hls.de

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

ORCID-iD: 0000-0003-3108-8597

Zusammenfassung. Am Beispiel der Erfahrungen aus dem Projekt SDC4Lit soll gezeigt werden, welcher Aufwand mitunter nötig ist, wenn Datenbestände nicht nur in einem Repository abgelegt werden sollen,

sondern auch eine datenspezifische Präsentation des Materials gewünscht wird, und was dies für den nachhaltigen Betrieb entsprechender Plattformen bedeutet.

Wenn neben der bloßen Bereitstellung von (Forschungs-)Daten in einem Repository auch eine datenspezifische Präsentation gewünscht wird, steigt der mit dem Aufbau einer entsprechenden Plattform verbundene Aufwand oft sprunghaft an, und hat auch Auswirkungen auf den langfristigen Betrieb derartiger Dienste. Exemplarisch seien hier deshalb die Erfahrungen im Umgang mit Literatur im Netz aus dem Projekt SDC4Lit¹ geschildert.

SDC4Lit hat es sich u.a. zum Ziel gesetzt eine Plattform aufzubauen, auf welcher archivierte Werke der Literatur im Netz sowohl der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Dazu wird mit Sammlungsmaterial des Deutschen Literaturarchiv Marbach² (DLA) gearbeitet. Bei den betreffenden Werken handelt es sich zumeist um gecrawlte und archivierte Webseiten, die im WARC-Format³ vorliegen.

Im Rahmen des Projekts sollten netzliterarische Werke nicht nur als WARC-Dateien, die mitunter mehrere Gigabyte groß sein können, in einem Repository abgelegt und mit Metadaten beschrieben werden, sondern die Werke sollten auch in ihrer ursprünglichen Form präsentiert werden, so wie sie einst im Browser dargestellt wurden. Dadurch soll es Anwendern ermöglicht werden die literarischen Werke in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild betrachten zu können.

Es musste also eine technische Lösung erarbeitet werden, um die im Repository abgelegten WARCs wieder als Webseite darzustellen. Die Schwierigkeit hierbei lag darin, dass es sich bei den archivierten Webseiten technisch gesehen um alles Mögliche handeln konnte. Von modernen dynamischen Webseiten mit dahinterliegenden Datenbanken und Content-Management-Systemen, bis hin zu in Handarbeit selbstgebauten Webseiten aus HTML, CSS und JavaScript, mit integrierten externen Inhalten und veralteten Technologien (z.B. Flash), welche von modernen Browser nicht länger unterstützt werden. Für die Wiedergabe

¹ SDC4Lit Homepage. URL: <https://www.sdc4lit.de/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

² Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA) Homepage. URL: <https://www.dla-marbach.de/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

³ WARC Spezifikation: URL: <https://iipc.github.io/warc-specifications/specifications/warc-format/warc-1.0/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

von WARCs werden daher spezielle Programme benötigt, beispielsweise *pywb*^{4 5} oder *SolrWayback*⁶. Und da in der wissenschaftlichen Gemeinschaft häufig *pywb* und *SolrWayback* parallel eingesetzt werden, wurde in SDC4Lit beschlossen, beide WARC-Player als ergänzende Online-Dienste zu betreiben.

Die Herausforderung lag nun darin, eine Schnittstelle zu entwickeln und zu implementieren, über welche *pywb* und *SolrWayback* an das Repository angebunden werden. Die Anwendungen *pywb* und *SolrWayback* laufen dabei in ihren je eigenen virtuellen Maschinen, verfügen aber über einen gemeinsamen Speicherbereich (um unnötige redundante Datenhaltung zu vermeiden), auf dem die entpackten WARC-Inhalte für die Wiedergabe abgelegt werden. Die Anbindung an das Repository wurde dabei mit Python-Skripten realisiert, welche über die API der eingesetzten Repositoriums-Lösung (Dataverse⁷) den Datenbestand im Repository mit dem der Wiedergabe abgleichen, hinzugekommene Werke, sofern diese für die Veröffentlichung freigegeben sind, herunterladen und im Speicherbereich der Wiedergabe entpacken. Abschließend werden die hinzugekommenen Werke noch von *pywb* und *SolrWayback* indiziert, damit auch die Volltext-Suche innerhalb der Werke möglich ist.

Eine derartige Präsentation der Daten ist für die Anwender der Plattform ohne Zweifel ein Gewinn. Doch es gilt zu bedenken, dass durch die erforderliche Infrastruktur (Hardware, aber vor allem auch die eingesetzten Softwarekomponenten), um diese zusätzlichen Dienste betreiben zu können, der zukünftige Wartungsaufwand der ganzen Plattform doch in einem nicht unerheblichen Maße gestiegen ist. Im Hinblick auf den längerfristigen Betrieb derartiger Infrastruktur, müssen daher unbedingt auch entsprechende Ressourcen (inklusive Personal) eingeplant werden.

⁴ GitHub: webrecorder/pywb. URL: <https://github.com/webrecorder/pywb/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

⁵ Webrecorder pywb Dokumentation. URL: <https://pywb.readthedocs.io/en/latest/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

⁶ GitHub: netarchivesuite/solrwayback. URL: <https://github.com/netarchivesuite/solrwayback/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

⁷ The Dataverse Project Homepage. URL: <https://dataverse.org/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

Bibliografie

SDC4Lit Homepage. URL: <https://www.sdc4lit.de/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA) Homepage. URL: <https://www.dla-marbach.de/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

WARC Spezifikation: URL: <https://iipc.github.io/warc-specifications/specifications/warc-format/warc-1.0/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

GitHub: webrecorder/pywb. URL: <https://github.com/webrecorder/pywb/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

Webrecorder pywb Dokumentation. URL: <https://pywb.readthedocs.io/en/latest/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

GitHub: netarchivesuite/solrwayback. URL: <https://github.com/netarchivesuite/solrwayback/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.

The Dataverse Project Homepage. URL: <https://dataverse.org/>, letzter Zugriff am 09.05.2023.